
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 791.43

DOI 10.5281/zenodo.13220685

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ВОСПРИЯТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

THE INFLUENCE OF SCREEN CULTURE TECHNOLOGIES ON THE PERCEPTION OF HISTORICAL PAST

БУДЯКОВА ГЛАФИРА ИГОРЕВНА,

младший научный сотрудник,

Санкт-Петербургский государственный университет,

Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны

«Самбекские высоты».

BUDYAKOVA GLAFIRA IGOREVNA,

Junior Researcher,

Saint Petersburg State University,

People's Military-Historical Museum of the Great Patriotic War «Sambek Heights».

В статье рассматривается использование технологий экранной культуры в исторических исследованиях и определяется значимость медиареальности. Отмечается роль аудиовизуальных материалов, таких как фотографии, кинохроники и аудиозаписи, в источниковедческом анализе. Характеризуется влияние современного исторического кинематографа на формирование коллективного исторического сознания. Раскрывается сущность понятия «образ прошлого». В результате проведенного анализа сделан вывод, как фильмы формируют и переосмысливают образы прошлого, влияя на культурные и исторические нормы общества.

The article examines the use of screen culture technologies in historical research and determines the importance of media reality. The role of audiovisual materials, such as photographs, newsreels and audio recordings, in the source analysis is noted. The influence of modern historical cinema on the formation of collective historical consciousness is characterized. The essence of the concept of "image of the past" is revealed. As a result of the analysis, it is concluded how films form and reinterpret images of the past, influencing cultural and historical norms of society.

Ключевые слова: *экранная культура, историческое кино, аудиовизуальные материалы, историческое сознание, медиареальность.*

Key words: *screen culture, historical cinema, audiovisual materials, historical consciousness, media reality.*

Технологии экранной культуры становятся все более востребованным средством для исторических исследований, отражая прошлое в формате медиареальности. Новые междисциплинарные подходы к реконструкции прошлого подчеркивают разрыв меж-

ду академическими исследованиями, основанными на вербальных нарративах, и использованием аудиовизуальных источников. Сегодня в исторических исследованиях активно используются фотографии, кинохроники, аудиозаписи и другие медиаресурсы, подчеркивая значение источниковедческого анализа кинофотофонодокументов. Доктор исторических наук Владимир Маркович Магидов сделал значительный вклад в использование аудиовизуального материала в исторических исследованиях, выдвинув идею создания «отечественной истории страны в кинофотофонодокументах». Признание различных способов аудиовизуального фиксирования реальности видно в современных международных исследованиях, таких как Visual Studies и Digital Humanities. Эта тенденция отражает «иконический поворот», подчеркивая значение визуальных образов в научной и культурной деятельности. Возникают вопросы о роли экранного медиа в современном научном мире, их соотношении с традиционными формами исторического познания и смысловой доминанте в создании экранного образа исторического прошлого.

Современный кинематограф играет ключевую роль на рынке медиа. Фильмы становятся популярным продуктом, отвечающим рыночным требованиям. Исторические документальные фильмы играют важную роль в сохранении и популяризации знаний о прошлом. Использование игровых средств в документальном кино помогает привлечь внимание аудитории к исторической тематике. В современной российской кинематографии значительное внимание уделяется передаче образов прошлого, что играет важную роль в формировании коллективного исторического сознания. Фильмы, особенно исторические, не только реконструируют прошлые события и эпохи, но и активно формируют представления о них, воздействуя на мнения зрителей и культурные нормы. В данном исследовании мы анализируем, как современный российский исторический кинематограф представляет образы прошлого, определяя их влияние на культурные и исторические нормы современного общества. Рассмотрение этой темы поможет лучше понять, как кино, как искусство, способствует формированию и переосмыслению образов прошлого в современном российском контексте. За последние десятилетия интерес к фильмам как источнику исторической информации значительно вырос [2, с. 116].

Современные исторические фильмы стали важной частью культурной среды, привлекая молодёжь благодаря доступной и увлекательной форме познания истории [7, с. 742; 8]. Визуальные образы и динамичные сюжеты делают прошлые события более привлекательными для молодых зрителей.

Однако кино не всегда является достоверным источником исторической информации. Для создания увлекательного сюжета фильмы часто изменяют факты, что может привести к искажению исторической правды и неверным представлениям о прошлом. Поэтому важно оценивать исторические фильмы критически и использовать их как источник вдохновения, а не как полностью достоверное изложение [1, с. 8]. Интерес к истории, развиваемый через кино, должен сопровождаться глубоким изучением исторических источников для точного понимания прошлого.

Популяризация исторических фигур в кино часто основана на исследовании их жизненных историй и биографий. Это позволяет проследить ход истории через конкретные примеры и индивидуальные источники информации. Историко-биографические фильмы, как частный жанр исторического кино, особенно популярны в периоды социальных и экономических кризисов. Они позволяют изучать жизнь и деятельность исторических личностей, а также анализировать их поступки с учетом личных и общечеловеческих качеств и ценностей. Документальные фильмы, посвященные историческим фигурам, выполняют важную социокультурную функцию, сохраняя их образы для будущих поколений и подчеркивая роль индивида в ходе мировой истории. Подходы к представлению исторических личностей в документальном кино различаются между различными школами. В России документальное кино

часто опирается на традиции киноправды, начиная с идей Дзиги Вертова, и активно использует элементы игрового кино.

Понятие «образ прошлого» описывает представления о ключевых исторических событиях, включая текстовые, иконографические и аудиовизуальные элементы. Эти образы отражают свою эпоху и изменяются вместе с обществом, воспринимаясь как действительность [12]. Изучение образов прошлого в литературе помогает понять восприятие истории, поскольку они могут содержать научную или ненаучную информацию и становиться основой мифов [6, с. 130]. Исторические мифы играют важную роль в обществе, объясняя текущие события и поддерживая идеологию.

Художественные фильмы могут служить источником исторической информации, восстанавливая историческую действительность и создавая образы прошлого, представляющие научные и общественные представления [2, с. 114]. Они играют роль посредника между прошлым и настоящим, отражая идеализированные черты, связанные с культурными ценностями. Исторические фильмы формируют образы прошлого и влияют на общественное восприятие через науку, образование и СМИ [2, с. 115]. Эти образы тесно связаны с социальными представлениями о конкретных исторических периодах и изменяются в зависимости от исторической памяти и идеологии [1, с. 33; 3, с. 63; 11; 4, с. 38].

Сегодня историческое кино не только привлекает зрителей своим визуальным великолепием, но и является объектом активного анализа и обсуждения в научных кругах. Основные дискуссии вокруг исторических фильмов сосредотачиваются на их точности и достоверности, особенно в вопросах реконструкции исторических событий, образов персонажей и исторического быта. Важно отметить, что различные страны и культуры могут иметь собственные подходы к созданию и интерпретации исторических фильмов, что приводит к многообразию в кинематографических произведениях и разнообразию точек зрения на прошлое.

На рубеже XX-XXI веков наблюдается изменение подходов к созданию исторических фильмов. Если ранее акцент чаще делался на архивно-документальном методе и стремлении к максимальной точности, то сейчас все больше внимания уделяется свободной интерпретации исторических событий, с акцентом на эстетическую и идеологическую правду. Это открывает двери для художественной свободы и творчества, но одновременно вызывает вопросы о соответствии таких подходов требованиям точности и достоверности.

Особую роль в формировании образа прошлого на экране играет передача ментальности реконструируемого времени. Создатели исторических фильмов сталкиваются с задачей понимания идей, определявших исторические действия, и передачи их содержания с помощью художественных средств. Это требует не только глубокого анализа исторических событий, но и чувства исторического времени, образа жизни и мировоззрения персонажей.

Хотя исторические фильмы могут не всегда соблюдать точность исторических фактов, они оказывают сильное воздействие на формирование исторического сознания общества. Они помогают зрителям воспринимать прошлое более живо и оживлять исторические события и персонажей, но в то же время могут искажать реальные факты и подвергать романтизации идею прошлого. Таким образом, историческое кино является не только средством развлечения, но и значимым объектом исследования для понимания механизмов формирования исторического сознания в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Огнев К.К. Реалии истории в художественной системе фильма: Основные типологические модели на материале мирового кинопроцесса: автореф. дис. ... докт. искусствоведения. 2003. 48 с.
2. Глебова И.И. Травматическое прошлое и национальная политическая культура // Политическая наука. 2006. № 3. С. 114-139.

3. Лысова Н.А. Визуализация образа советской эпохи в аудиовизуальных произведениях // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 2 (28). С. 61-66.
4. Мариевская Н.Е. Время в кино. М.: Прогресс-Традиция, 2015. 334 с.
5. Сложеникина Н.С. К проблеме художественной правды и истины в искусстве // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 9. С. 118-123.
6. Халитова С.Е. К вопросу о соотношении понятий концепт и образ // Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2010. № 6 (130). С. 130-134.
7. Худякова Е.В., Путилова Е.В. «Воплощенная» история: власть визуального образа на пересечении истории памяти и истории повседневности // Вестник Башкирского университета. 2014. № 2 (19). С. 742-745.
8. Шамин С.М. Советский и российский кинематограф о европейцах в русской истории: Древняя Русь и Россия раннего Нового времени (памяти С.С. Секиринского). URL: <http://rosmir.iriran.ru/current.php?id=53> (дата обращения: 14.01.2024).
9. Образ прошлого в кинематографе («исторические фильмы») // Поиск условного равновесия с небольшой погрешностью. URL: <https://asterod.livejournal.com/14929.html> (дата обращения: 14.01.2024).
10. Итоги видеоконференции «Историческое кино: мера правды и вымысла» – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана). URL: <https://rosuchebnik.ru/news/itogi-videokonferentsii-istoricheskoe-kino-mera-pravdy-i-vumysla/> (дата обращения: 14.01.2024).
11. Исторический фильм // Словари и энциклопедии на Академике. URL: <https://cinema.academic.ru/3095> (дата обращения: 14.01.2024).
12. Современный философский словарь (1998). ОБРАЗ. URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/modern/articles/250/obraz.htm> (дата обращения: 14.01.2024).

© Будякова Г.И., 2024.